

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MASOFAVIY TA'LIMNING INTERFAOL MULOQOT JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

R. S. Tuxtasheva

Sh.Rashidov nomidagi SamDU.

O'zbekiston.

So'ngi yillarda Yangi O'zbekistonda ta'lim sohasini rivojlantirish, Uchinchi Renessans poydevorini yaratish, bu jarayonda oliy ta'lim sohasini tubdan isloh qilish bo'yicha yangi tizim shakllandi. Bugunga kelib respublikada oliy ta'lim muassasalarining soni 200 ga yaqinlashdi. Yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrov darajasi sezilarli oshdi. Hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida 40 mingga yaqin professor-o'qituvchilar faoliyat olib bormoqda[1:3]. Ta'lim sohasida jahon ta'lim standartlariga faol integratsiyalashuvini ta'minlash uchun oliy ta'lim muassasalarining ta'lim sifatini oshirish va innovatsion rivojlantirishga qaratilgan ishlar amalga oshirildi.

Masofaviy o'qitish – bu masofadan turib o'qitish, qaysiki o'quv mashg'ulotlarining barchasi yoki ko'p qismi telekommunikatsion va zamonaviy axborotlashtirish texnologiyalar asosida olib borilishi bilan tasniflanadi. Masofaviy o'qitish texnologiyasi bo'yicha barcha topshiriqlar masofadan turib bajariladi, topshiriqlar esa oliy o'quv yurti tomonidan topshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 3 oktyabrdagi “Oliy ta'lim tashkilotlarida masofaviy ta'lim shaklini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 559-son qarori bilan masofaviy ta'limning maqsadi, tamoyillari va vazifalari, masofaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan talablar, masofaviy ta'limni boshqarish bo'yicha dasturiy ta'minotga qo'yiladigan talablar, masofaviy ta'limga talabalarni qabul qilish va o'quv jarayonini tashkil qilish, masofaviy ta'lim sifati monitoringi tartibi belgilanib olindi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari oliy ta'limning barcha shakllarini, jumladan, masofaviy ta'limni kengaytirish, sifatini oshirish, har bir inson uchun ta'lim olish huquqini, tenglikni ta'minlash choralari ko'rmoqda. Xalqaro tajribalar o'rganilib, tahlil qilinganda, masofaviy ta'limning yagona huquqiy tartibi yoki siyosati yo'qligi kuzatildi. “Masofaviy ta'lim o'quv rejaları va o'quv dasturlariga muvofiq, ta'lim oluvchilar tomonidan zarur bilim, malaka va ko'nikmalarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan hamda Internet jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda, masofadan turib olishga qaratilgan.

Pedagogik muloqot – bilish yoki baholash xarakteridagi axborot almashuv jarayonida ikki yoki undan ortiq shaxs (o'qituvchi, o'quvchi)ning o'zaro ta'sirga ega

faoliyati[3:56]. Interfaol (“Inter” – bu o‘zaro, “ast” – harakat qilmoq) – o‘zaro harakat qilish (yoki kim bilandir suhbatda, muloqotda bo‘lish)ni anglatadi. Mazkur vaziyatda yanada ko‘shimcha, hamkorlik pedagogikasi (hamkorlik pedagogik texnologiyasi) – ta’lim beruvchilar va ta’lim oluvchilarning o‘zaro muloqotiga asoslangan shaklda ta’lim berishga yo‘naltirilgan tizimni ta’kidlab o‘tish joizdir.

Pedagogik muloqot psixologik jarayon sifatida quyidagi funksiyalari bilan xarakterlanadi: shaxsni bilish; axborot almashinish; faoliyatni tashkil etish, boshqalar uchun qayg‘urish; o‘zini tasdiqlash. Muloqot shaxsni o‘zini tasdiqlash funksiyasini ham bajaradi. Pedagogning vazifasini o‘quvchiga o‘zining “menligi”ni anglashga o‘zining shaxsiy ahamiyatini bilishga, o‘ziga baho berishga o‘rgatishi kerak.

O‘qituvchi darsni rejalashtira turib, faqat axborot berishni emas, balki talabalarni o‘z fikrlarini bildirish, o‘zini tasdiqlash uchun imoniyat ham yaratish kerak. Pedagogik muloqot bu o‘qituvchi professional faolligining bir ko‘rinishi bo‘lib, bunda ta’lim va tarbiya vazifalari o‘qituvchi hamda o‘quv tarbiya jarayonining boshqa ishtirokchilari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir vositasi bilan hal qilinadi [5:70]. Yuqoridagi fikrlarga asoslanib pedagogik muloqotni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

- o‘zaro ijodiy faoliyatga qiziqtirishiga asoslangan muloqot;
- o‘zaro do‘stlikka asoslangan muloqot;
- muloqot-masofa;
- muloqot-qo‘rqitish;
- muloqot-hazil-mutoiba.

Lekin aksariyat talaba va professor-o‘qituvchilar ta’lim olishning ushbu shakli bo‘yicha amaliy tajribaga ega emas. Shuningdek, talabalarning bilimni orttirish sifatli va mazmunli, qiziqarli o‘quv materiallari, kontentlarni tayyorlashdagi, ularni moslashuvchan muhitga muvofiqlashtirish masalalari qiyinchilik tug‘dirishi mumkin. Asosiy muammolardan biri talabalarning ta’lim olishni boshqarish qobiliyatida ko‘rinadi.

Amaliy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, masofaviy ta’lim juda talabchan ta’lim shaklidir. Masofaviy ta’limning sifatiga motivatsiya, intizom, talaba va professor-o‘qituvchilarning fidoyiligi tegishlicha ta’sir qiladi. Hozirda masofaviy ta’lim shaklini tashkil etishda yetarlicha huquqiy asoslar mavjud emasligi, infratuzilmaning yetishmasligi, AKTdan foydalanishdagi muammolar ma’lum ma’noda to‘siq bo‘lmoqda[7:100].

Bugungi kundagi raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta’limning yanada samarali o‘qitish shakllaridan biri bo‘lgan va o‘quv jarayonini kengaytirish imkonini beruvchi masofaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish zarurati sezilmoqda.

O‘zbekistonning o‘z oldiga qo‘ygan asosiy maqsad innovatsion ilmi rivojlantirishdan iborat. Ilmga asoslangan iqtisodiyotni tashkil etish zamirida yashash tarzi, hayot kechirish sifatini yaxshilash vazifasi turibdi.

Mazkur jarayonlar hususida Prezidentimiz Sh.Mirziyoev: “Ta’lim sifatini oshirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yakka-yu yagona to‘g‘ri yo‘lidir. Yusuf Xos Hojib bobomiz aytganlaridek: “Zakovat bor joyda ulug‘lik bo‘ladi, Bilim bor joyda buyuklik bo‘ladi”. Shuning uchun ushbu sohada boshlagan islohotlarimizni davom ettirishimiz, ta’lim dargohlariga borib, o‘qituvchi va murabbiylar bilan ko‘proq muloqot qilib, o‘quv-tarbiya ishlari sifatini oshirish bo‘yicha ular qo‘ygan masalalarni birgalikda hal etishimiz kerak” [8:2] – deya ta’kidlab o‘tgan edi.

Masofaviy o‘qitish tizimining istiqbolligi shundaki, bu tizim shaxsning eng asosiy huquqlaridan biri – ta’lim olish huquqini amalga oshirishni ta’minlaydi.

Samarqand davlat universiteti rektori, professor, O‘zbekiston Respublikasi fan arbobi, Oliy Majlis Senati a’zosi Rustam Xolmurodov quyidagicha baholaydi: “Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat universitetining qabul kvotalarini oshirishga shoshilmayapmiz. Sirtqi va masofaviy ta’limdan voz kechypmiz. Chunki bugun O‘zbekistonda masofaviy ta’limni tashkil qilish uchun resurslar yetarli emas. Meni hayron qoldirayotgan eng katta masala bu – ayrim xususiy universitetlar joyi, o‘qituvchisi bo‘lmay turib, masofadan o‘qitish uchun talabalarni qabul qilayotgani bo‘ldi. Afsuski, ular ham 4 yildan keyin O‘zbekiston nomidan diplom beradi. Tajribalarim asosida aytaman, ta’limda yangiliklar qilishga shoshilmaslik kerak. Buning uchun, avvalo, ta’lim madaniyatini shakllantirishimiz lozim. Birgina misol, bugun masofiy ta’lim olishga, o‘z ustida mustaqil ishlashga tayyor talaba bormi yoki masofaviy ta’limni sifatli olib borish layoqatiga ega professor-o‘qituvchilar necha foizni tashkil qiladi?!

Eng muhim masala – masofaviy ta’limni tashkil etish uchun texnologiyalarimiz yetarli? Vaholanki, ayni omillarning bittasi bo‘lmasa ham, ta’limda sifat ta’minlanmaydi. Bugun bizga o‘rtamiyona ta’lim kerak emas. Geosiyosiy vaziyatlarda O‘zbekiston o‘zini mustaqil, erkin tutishi uchun aholining intellektual salohiyati yuqori bo‘lishi shart. Natijada, biz yaxshi oliy ta’lim muassasalari bilan birga, malakali professor-o‘qituvchilarni ham boy beramiz. Bugun ular qo‘l bilan sanarli darajada kam”[9:6].

OTMda masofaviy ta’limni joriy etishda shoshma-shosharlikka, e’tiborsizlikka yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi. Avvalo sohodagi kamchiliklarni tahlil qilish shart. Bu masofaviy o‘qitish tizimida eng ahamiyatli omillardan biridir. Ayrim chet el tajribalari masofaviy o‘qitish tizimining samaradorligini ko‘rsatdi, masofaviy o‘qitish tizimida

tinglovchining oldindan tayyorgarlik ko‘rishi va apparat-texnik vositalari bilan ta‘minlanganlik darajasi, kompyuterga ega bo‘lishi va internetga ulanishi, hamda bu tizimda ishlay olish malakalariga ega bo‘lishi talab qiladi. Shu bilan birga talabalarning darsga ishtiroki va darsda o‘qituvchi-o‘quvchining interfaol muloqot jarayonini tashkil etish va takomillashtirish zarur. Yuqoridagi tahlillarni hisobga olgan holda oliy ta‘lim muassasalarida masofaviy ta‘limning interfaol muloqot jarayonini takomillashtirish bo‘yicha qo‘yidagi takliflarni ilgari suraman:

- *masofaviy ta‘lim tashkil etish jarayonida talabalarning pedagoglarga bo‘lgan fikr-mulohazalarini inobatga olish va tajribaga ega o‘qituvchilarni saralash;*
- *faqatgina ilmiy darajaga ega o‘qituvchilarni jalb qilmasdan yosh o‘qituvchilar faoliyatini ham tahlil qilib, ularga dars saotlarini ajratish;*
- *masofaviy ta‘limning interfaol muloqot jarayoni bo‘yicha xorijda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan olimlar ishtirokida mahorat darslarini tashkil etish;*
- *masofaviy ta‘limda interfaol muloqot jarayoni takomillashtirish bo‘yicha seminarlar, o‘quv kurslari, davra suhbatlari, uchrashuvlar, konferensiyalar o‘tkazish;*
- *professor-o‘qituvchilar va talabalarning masofaviy ta‘limda o‘zaro interfaol muloqotini ta‘minlashga yordam beradigan uskunalar va uzluksiz internetdan foydalanishni yo‘lga qo‘yishda amaliy yordam berish v.h.k.*

Masofaviy o‘qitish barcha ta‘lim olish istagi bo‘lganlarga o‘z malakasini uzluksiz oshirish imkonini yaratadi. Bunday o‘qitish jarayonida baribir yangidan-yangi pedagogik tajribalar amaliyotga joriy qilinadi va soxa rivojlanadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. gaz//“XXI asr” ijtimoiy-siyosiy gazetasi. 22-dekabr 2022-yil 51 (997). “Sharq”. – Toshkent. – 6 b.
2. Abdullaeva Sh.A., Axatova D.A., Sobirov B.B., Saitov S.S. Pedagogika. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “FAN” nashriyoti. – Toshkent.: 2004. – 200 b.
3. Djuraev R.X va boshq. Pedagogik atamalar lug‘ati. – Toshkent 2008, 135 b.
4. Mamataliev T. Zamonaviy ta‘lim taraqqiyotida masofaviy ta‘lim imkoniyatlari. //jur. O‘zbekistonda oliy ta‘lim №4. – Toshkent.: Sano-standart MChJ. 2022. (94-100-betlar).
5. Rustam Xolmurodov. Ta‘limdagi yagona imtiyoz – faqatgina yaxshi bilim bo‘lishi kerak.//jur. O‘zbekistonda oliy ta‘lim №4. – Toshkent.: Sano-standart MChJ. 2022. Suhbatdosh. Sadoqat Maxsumova

6. Toshqulov A. Oliy ta'limdagi iclohotlap shiddat olca, oladiki, aclo optga qaytmaydi. O'zbekistonda oliy ta'lim №3. – Toshkent.: Sano-standart MChJ. 2022. – 104 b. (2-9-betlar).